

O INÉDITO-VIÁVEL EM UMA AÇÃO SUPERVISORA: LIMITES E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.8429410

Enéas Machado

Universidade Católica de Santos (UNISANTOS)

Grupo de Pesquisa Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas

RESUMO

A ação supervisora nos Sistemas de Ensino está amalgamada, segundo Machado (2021), nas dimensões *instrumentalizadora, humanizadora ou emancipatória*. Com base nessa premissa, percebe-se que estas dimensões não se polarizam, mas coexistem, no cumprimento do propósito profissional. Por esse motivo, as tensões presentes na ação supervisora são divergentes e complementares; burocráticas (em um viés instrumentalizador), e, ao mesmo tempo, emancipatórias e humanizadoras. As tensões experienciadas pelos agentes da supervisão de ensino são entendidas como situações-limites (FREIRE, 2018; STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) que implicam em estratégias (BOURDIEU, 1972, 1983, 1987, 1994, 1996) para resolver, pela ação com reflexão, os obstáculos, a fim de transpor as fronteiras entre as utopias (sonhos) e as realizações. Portanto, a supervisão de ensino necessária, enfrenta as tensões entre a instrumentalização e a humanização, superando as contradições, assumindo desse modo, relações mais horizontalizadas, nos níveis decisórios, em uma visão de conjunto: agregadora e includente. Pela pesquisa qualitativa (ALVES; SILVA, 1992; GODOY, 1995) foi possível adentrar no contexto sociocultural dos informantes para conhecer seus valores, comportamentos, crenças e visões de mundo (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012). A supervisão de ensino contribui, assim, na conquista da produção de ensino de qualidade, socialmente referendada e competente a favor do público. Nesse sentido, as experiências (LARROSA BONDÍA, 2002) possibilitam a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação, produzindo os modos de ser e estar (ABDALLA, 2006, 2017) na profissão. Os agentes que atuam como supervisores de ensino das Secretarias de Educação (SEDUCs) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), depreendem, no campo das representações sociais (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012) e profissionais (BLIN, 1997), um profissional dotado de competência técnica, pelo conhecimento legal e pela habilidade em lidar com as situações adversas conflituosas.

Palavras-chave: Ação supervisora, situações-limites, estratégias, experiências e saídas possíveis.

ABSTRACT

The supervisory action in Education Systems is amalgamated, according to Machado (2021), in instrumentalizing, humanizing or emancipatory dimensions. Based on this premise, it is clear that these dimensions are not polarized, but coexist, in fulfilling the

professional purpose. For this reason, the tensions present in the supervisory action are divergent and complementary; bureaucratic (in an instrumentalizing bias), and, at the same time, emancipatory and humanizing. The tensions experienced by teaching supervision agents are understood as extreme situations (FREIRE, 2018; STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) that imply strategies (BOURDIEU, 1972, 1983, 1987, 1994, 1996) to resolve, through action with reflection, the obstacles, in order to cross the boundaries between utopias (dreams) and achievements. Therefore, the necessary teaching supervision faces the tensions between instrumentalization and humanization, overcoming the contradictions, thus assuming more horizontal relationships, at decision-making levels, in an overall view: aggregating and inclusive. Through qualitative research (ALVES; SILVA, 1992; GODOY, 1995) it was possible to penetrate the sociocultural context of the informants to know their values, behaviors, beliefs and worldviews (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012). Teaching supervision thus contributes to the achievement of quality teaching production, socially endorsed and competent in favor of the public. In this sense, experiences (LARROSA BONDÍA, 2002) promote reflection on action and reflection in action, producing ways of being (ABDALLA, 2006, 2017) in the profession. The agents who act as teaching supervisors at the Secretariats of Education (SEDUCs) in the Metropolitan Region of Baixada Santista (RMBS), deduce, in the field of social representations (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012) and professionals (BLIN, 1997), a professional endowed with technical competence, legal knowledge and the ability to deal with adverse conflicting situations. **Keywords:** Supervisory action, limit situations, strategies, experiences and possible solutions.

Introdução

As interações sociais são movimentadas pelas representações sociais (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012), sendo, o escopo destas, o poder das ideias, declarado nas relações grupais e intergrupais.

Esta investigação tem por mote analisar as representações sociais e profissionais dos supervisores de ensino, pelas breves narrativas e inferências desses agentes da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) (MACHADO, 2021) sobre a ação supervisora, além de perscrutar as situações-limites (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) decorrentes das tensões nos processos de instrumentalização e humanização.

A referida verificação foi conduzida a reboque dos constructos de Moscovici (2005, 2011, 2012), Bourdieu (1972, 1983, 1987, 1994, 1996), Dubar (1997, 2003), Blin (1997), e Abdalla (2006, 2017) e intrincada a uma pesquisa qualitativa documental (GODOY, 1995) e da análise das lacônicas narrativas e representações dos profissionais (ALVES; SILVA, 1992).

Atravessa, inicialmente, as dicotomias entre a instrumentalização e a humanização, que impactam, tensionam e desencadeiam as situações-limites (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) rompendo essas barreiras, por intermédio de estratégias (BOURDIEU, 1972, 1987) aportadas na ação com reflexão, transpondo a fronteira entre o *ser* e o *ser mais* (FREIRE, 2018).

Tais desdobramentos possibilitam adentrar no contexto sociocultural dos informantes, pelas marcas profissionais, para conhecer seus valores, comportamentos, crenças e visões de mundo, reconfigurando a ação supervisora para potencializar a competência cognitiva e profissional dos trabalhadores da educação, viabilizando mudanças nas práticas profissionais, partindo da reflexão na ação, em que os processos de formação promovem uma aprendizagem que modifica o sujeito e o torna construtor de seu próprio conhecimento.

Dos Referenciais Teóricos

A Supervisão de Ensino traz, enquanto marca identitária (DUBAR, 1997, 2003), uma ação estruturada na inspeção instrumentalizada por auditorias e por fazer cumprir prescrições legais.

Há, no âmbito da supervisão, desse modo, uma tensão entre a instrumentalização e a humanização (MACHADO, 2021), perscrutando as políticas (VÉRAS, 2000, 2003) e os processos de formação (ABDALLA, 2006, 2017), que impactam, tensionam e desencadeiam os processos de profissionalização dos trabalhadores da educação, a reboque de uma *abordagem relacional* (BOURDIEU, 1972, 1983, 1987, 1994, 1996) e *dimensional* (MOSCOVICI, 2005, 2011, 2012).

Bourdieu (1972, 1983, 1987, 1994, 1996) postula campo como um espaço social com agentes individuais e coletivos que ocupam postos e *status* diversos.

Dessa maneira, as ações são depreendidas a partir das posições ocupadas pelos sujeitos nos diferentes espaços sociais (VÉRAS, 2000, 2003, BÓGUS; PASTERNAK, 2003, 2015). É preciso conhecer as posições para entender as disposições, ou seja, as regras do jogo e as estratégias (BOURDIEU, 1972, 1983, 1987, 1994, 1996), ações planejadas, para lidar com os movimentos de conservação e transformação (pela sobrevivência) na apreensão de novas atitudes - *habitus*.

Destarte, o *habitus profissional* (ABDALLA, 2017) diz respeito a atitude profissional, assumida pelos agentes da supervisão de ensino no exercício de uma

ação supervisora reflexiva e que se volta aos sujeitos coletivos (MACHADO, 2021) com vistas à educação de qualidade social.

O campo da supervisão de ensino lida estrategicamente com as dimensões *instrumentalizadora, humanizadora ou emancipatória* (MACHADO, 2021).

Dimensões estas que não estão polarizadas, mas coexistem, no cumprimento do propósito profissional desses agentes. Assim sendo, as tensões presentes na ação supervisora são divergentes e complementares; burocráticas (em um viés instrumentalizador), e, ao mesmo tempo, emancipatórias e humanizadoras. Tensões estas decorrentes das chamadas *situações-limites* (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018).

As *situações-limites* (FREIRE, 2018) são circunstâncias verossimilhantes aos labirintos sem saída, mas que, ao mesmo tempo, contêm em si possibilidade de serem superadas. São dimensões concretas e históricas de uma dada realidade, uma vez que são engendradas pelos próprios homens, devendo ser vencidas ou superadas, frente ao mundo. À vista disso:

A luta pela superação das situações-limites em que nos encontramos envolvidos em nosso mundo histórico-cultural é a razão de ser da nossa existência e o impulso prático que nos humanizamos como seres capazes de conquistar mais liberdade (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018, p. 50).

Larrosa Bondía (2002), propõe uma “reflexão crítica” e “emancipadora” sobre a “prática”. Para esse autor, as palavras produzem “sentido, criam realidades e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação” (LARROSA BONDÍA, 2002, p. 20-21). Bondía (2002), postula incursões acerca da experiência, importante elemento no entretecimento da profissionalidade. Experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca (LARROSA BONDÍA, 2002). Por isso, a velocidade e o que ela provoca – a falta de silêncio e de memória – são inimigas mortais da experiência.

Assim sendo, as experiências vivificam as memórias desses agentes, os supervisores de ensino, principalmente quando estas estão presentes no pensado, no dito e no escrito.

A presente digressão, “o inédito-viável em uma ação supervisora: limites e possibilidades”, objetiva:

1. analisar as representações sociais e profissionais dos supervisores de ensino, pelas breves narrativas e inferências desses agentes da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) (MACHADO, 2021) sobre a ação supervisora, cotejando as situações-limites (FREIRE, 2018; STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) decorrentes das tensões nos processos de instrumentalização e humanização;
2. identificar nas narrativas, os sujeitos que vivenciam situações-limites, que precisam ser refletidas e superadas;
3. desvelar os processos de aprendizagem profissional apresentados diante das situações-limites;
4. desanovar as situações-limites expressas nas narrativas dos sujeitos arguidos.

Da trajetória metodológica

Manifestamos uma abordagem metodológica qualitativa (GODOY, 1995) em que o fenômeno pode ser apreendido no contexto em que ocorre e se insere, sendo analisado de forma integrada.

Decidimos pela revisão bibliográfica (GODOY, 1995) que traz contribuições no campo da supervisão de ensino no entrecimento da abordagem dimensional (valores, costumes e crenças) pelas representações sociais de Moscovici (2005, 2011, 2012); das marcas identitárias profissionais (DUBAR, 1997, 2013); das representações profissionais (BLIN, 1997); da abordagem relacional presente nos jogos de poder e nas estratégias de ação (BOURDIEU, 1972, 1983, 1987, 1994, 1996); do *habitus* profissional (ABDALLA, 2016, 2017); dos ditos e escritos à guisa das *histórias de vida*, pelas narrativas desses agentes; das tensões decorrentes das situações-limites (FREIRE, 2018; STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018) e das possibilidades decorrentes, na perspectiva das saídas possíveis.

O espessamento das narrativas das *histórias de vida* foi realizado, por meio de entrevistas narrativas (MACHADO, 2021), com quatro agentes das Secretarias de Educação (SEDUCs) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

Assim, as entrevistas, conforme explicitam Alves e Silva (1992), aportaram a compreensão das ideias pensadas e comunicadas pela supervisão de ensino a respeito das tensões vivenciadas em suas diferentes ações.

Portanto a investigação de cunho qualitativo subsidia a percepção dos fenômenos que circundam a ação supervisora, na perspectiva dos arguidos, situando a interpretação destes fenômenos.

Desenvolvimento

As lembranças a partir das *histórias de vida* (MACHADO, 2021) assinalam no seu teor: escolhas, posicionamentos, experiências significativas e relatos sobre as práticas e os percursos ao longo da vida.

A anotação da experiência traduz as trajetórias, na captura das memórias, dando liga ao que faz sentido no percurso e nas vivências: relacionando, produzindo singularidades e identificando as experiências. Expressá-las, pelas narrativas, é o mesmo que dar sentido às experiências vividas projetando-as.

As *histórias de vida* promovem a identificação daquilo que move as predileções dos informantes. Desse modo, as narrativas retratam a construção das experiências e memórias.

As narrativas exprimem a construção das experiências e das memórias, bem como da estruturação e (re) configuração dos processos experienciados. As experiências, expressas nas *histórias de vida* (MACHADO, 2021) dão sentido e significado ao mundo, (re) configurando a existência humana.

Os sujeitos do estudo incorporaram os nomes de escritoras da literatura intimista, a saber: Clarice Lispector, Cecília Meireles, Lygia Fagundes Telles e Lya Luft. À vista disso, a literatura intimista, assim como as narrativas pelas *histórias de vida*, traz à tona as emoções, sentimentos e os aspectos humanos e psicológicos, desanovelando o lado íntimo desses arguidos.

Por esse motivo, foi envidado um *roteiro* com instruções objetivas a fim de coletar dos arguidos, conforme Josso (1999, 2004, 2007), suas marcas e representações sociais e profissionais sobre suas ações supervisoras. A fase

incipiente do *roteiro* (MACHADO, 2021) permeou às “características sociodemográficas” (VÉRAS, 2000, 2003, BÓGUS; PASTERNAK, 2003, 2015) dos sujeitos da pesquisa, esses discorreram em oito itens acerca de: formação, sexo, idade, estado civil, residência, prole, acúmulo de cargo e carga horária semanal de trabalho. Na sequência foi envidada a entrevista narrativa, com dez questões abertas sobre: significado da supervisão; perfil do supervisor necessário; expectativas em relação à ação supervisora; trajetória formativa; atuação do supervisor de ensino; motivação da atuação profissional; trabalho do supervisor frente à política educacional estabelecida; atuação da supervisão de ensino frente à política de bonificação e às práticas meritocráticas; permanência e/ou mudança da profissão a partir das experiências na carreira do magistério público e por fim, a escolha de uma “personagem” que melhor identificasse a sua ação supervisora.

A partir do solicitado, na *terceira* parte, os informantes produziram narrativas de suas *histórias de vida* no magistério público municipal. As narrativas produzidas perpassaram questões como: *O que é a ação supervisora? Por que escolhi ser supervisor de ensino? O que significa exercer a supervisão de ensino?*

As entrevistas com os 4 (quatro) agentes da RMBS foram transmutadas em narrativas sintetizadas no Quadro abaixo:

Quadro 1: Síntese das narrativas das *histórias de vida* dos supervisores de ensino da RMBS

REFLEXÕES	PROJETOS	SITUAÇÕES-LIMITES	DESEJOS E POSSIBILIDADES
1. As experiências abrem caminhos, formam, mobilizam o aprender e produzem o crescimento profissional. 2. Diante dos revezes os sujeitos se reinventam. 3. A experiência prática contribui nos processos de autoformação. 4. Os saberes da experiência possibilitam a ampliação da visão.	1. Ser um eterno aprendiz. 2. Apoio à família. 3. Autoformação.	1. Frustrações. 2. Superficialidade. 3. Trabalho minimizado por prescrições. 4. Práticas meritocráticas. 5. Desvalorização profissional (financeira/desprestígio) 6. Isolamento profissional. 7. Redução da ação crítica-reflexiva pela execução de tarefas (tarefeiro).	1. Reinventar-se. 2. Ser o agente que está para servir (servidor). 3. Fazer a diferença no desenvolvimento profissional de outros trabalhadores da educação e na vida dos alunos. 4. Valorização e reconhecimento (financeira/respeito). 5. Superar os maus hábitos que povoam (o consciente) as ações coletivas para uma intervenção

5. O conhecimento profissional retroalimenta a experiência da prática (e vice versa).			pedagógica que alcance “de fato e de direito” os estudantes.
6. A ação supervisora se desenvolve na ação-reflexão-ação.			6. Desenvolvimento da visão crítica.

Fonte: Conforme dados da Pesquisa (MACHADO, 2021).

As memórias evocadas pelos informantes enredaram as histórias de formação entrelaçando-as aos saberes construídos ao longo da vida, às práticas socializadas pela profissionalidade, redimensionando o *ser* e *estar* no mundo e na atividade profissional.

Vale salientar que os sujeitos da pesquisa, nas evocações narrativas, estabeleceram reflexões acerca da ação supervisora, intrincando ação-reflexão. Discorreram, nas *histórias de vida*, projetos e tensões vivenciadas em suas diferentes ações, pelas *situações-limites* urdindo essas *histórias de vida* às histórias da vida.

Levando em conta as temáticas desenvolvidas nas dez (10) questões abertas e que nortearam as entrevistas narrativas foi possível enredar as marcas e representações desses agentes sobre as ações supervisoras tendo em vista as atividades laborativas desenvolvidas repercutindo na *profissionalidade*, no *profissionalismo* e na *profissionalização*.

Recordando, no movimento da pesquisa, que *profissionalidade* diz respeito ao conjunto de comportamentos, destrezas e valores que entretecem a atividade profissional; *profissionalização* refere-se ao aprimoramento e ao reconhecimento profissional; e, por fim, *profissionalismo* relaciona-se à natureza e à qualidade do trabalho, ao desempenho profissional competente e comprometido dos deveres e responsabilidades (ABDALLA, 2006, 2017; MACHADO, 2021). Isso posto, o Quadro 2 ancora os vieses teóricos e metodológicos em marcas e representações da ação supervisora na RMBS, vejamos:

Quadro 2: Marcas e representações da Ação Supervisora na RMBS (entrevistas narrativas)

PROFISSIONALIDADE (ATITUDES)	PROFISSIONALISMO (COMPETÊNCIAS)	PROFISSIONALIZAÇÃO (RECONHECIMENTO)
Argumentativas	Catalisar e disseminar ideias	Formação sólida
Assessoramento e orientação	Gerenciar conflitos	Valorização e realização

Promoção das garantias de direitos	Conhecer as questões educacionais e os processos de autorização e funcionamento das escolas	Atualização e formação permanente
Convicção sustentada no conhecimento	Auxiliar na formulação do PPP	Autovalorização pelo resgate da confiança e credibilidade
Criticidade com conhecimento	Acompanhar, analisar e interpretar	Frustração e isolamento
Fiscalizatória	Normativa, formativa e pedagógica	Aprimoramento
Inconformação e inquietude	Visão ampliada e crítica	Autoformação

Fonte: Dados da Pesquisa (MACHADO, 2021).

Consideramos nas narrativas dos sujeitos da pesquisa, marcas e representações que entretecem as atitudes – a *profissionalidade* – pelo *habitus* profissional; as competências necessárias para o exercício da ação supervisora no que tange ao *profissionalismo* e por fim; a necessidade do reconhecimento – pela *profissionalização* – do trabalho desenvolvido por esses agentes.

As memórias expressas nas narrativas das *histórias de vida* indicam personagens que vivenciam as dicotomias que as situações-limites engendram, na senda da reflexão e superação. Assim, foi perguntado aos informantes: *Se pudesse escolher um (a) personagem para identificar a (sua) ação supervisora, qual seria? Por quê?* As manifestações expressas pelos respondentes foram apresentadas no Quadro 3. Nesse sentido:

Quadro 3: Identificações da Ação Supervisora (entrevistas narrativas)

SUJEITOS DA PESQUISA	PERSONAGEM DE IDENTIFICAÇÃO	JUSTIFICATIVAS
Cecília Meireles	Mulher Maravilha Jeannie é um gênio...	Só tendo sensibilidade e intuição feminina, força e coragem, e um pouco de magia e criatividade para lidar com diferentes contextos, diferentes pessoas, diferentes situações e tendo sempre o plano B, se tudo der errado.
Clarice Lispector	Jesus Cristo	Por ser incansável Mestre.
Lya Luft	Jesus Cristo	Sua grandeza em amor, humildade, justiça, respeito e consideração são essenciais e fundamentais para a formação de cidadãos.
Lygia Fagundes Telles	Coruja	Esperta, atenta e com olhar ampliado, o que possibilita enxergar além.

Fonte: Dados da Pesquisa (MACHADO, 2021).

A correspondência das ideias propagadas no Quadro 3 dá a dimensão de que nas situações-limites, os sujeitos da pesquisa, influenciados por algo ou alguém, cindem com as forças opressoras, pelas representações sociais e profissionais que indicam o movimento de transformação – as possibilidades.

Da análise

Os sujeitos da pesquisa externaram, durante o cotejamento, a inquietação com os seus processos formativos a fim de melhorarem as suas práticas, pela reflexão na (da) ação.

A apuração é confirmada, pois além das licenciaturas, os arguidos fizeram especializações e/ou outros aprofundamentos em nível acadêmico, subsidiando os modos de ser e estar na profissão (ABDALLA, 2006). Verificamos que 75% dos participantes do estudo, atuam em regime de dedicação exclusiva na ação supervisora das SEDUCs, na RMBS.

Quando os informantes discorrem sobre suas próprias *histórias de vida* nos remete a Josso (2004), quando retrata que, nas *histórias de vida*, dois eixos se complementam: a compreensão biográfica da *formação* e a *autoformação* pela *pesquisa-formação*; e os projetos profissionais (de inserção, formação, transformação das práticas e de vida) em consequência das *histórias biográficas*. É, nesse sentido, que as narrativas expressas pelos sujeitos, se imbricam (MACHADO, 2021).

As narrativas propõem uma reflexão crítica sobre a prática. Desse modo as palavras produzem sentido, engendram realidades e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação.

A socialização das experiências desses agentes sobre suas ações supervisoras, implica na *força da representação*, pelo *habitus profissional* (ABDALLA, 2006, 2017; MACHADO, 2021), que desnova as *atitudes*: argumentativas; de assessoramento e orientação; de promoção das garantias de direitos; de convicção e criticidade sustentadas no conhecimento; na fiscalização; “inconformação” e inquietude.

Ao fortificar as memórias dos pesquisados, observamos as *competências* da supervisão de ensino, presentes no *pensado*, no *dito* e na *escrita* (MACHADO, 2021): de catalisar e disseminar ideias; gerenciar conflitos; conhecer as questões educacionais e os processos de autorização e funcionamento das escolas; auxiliar na

formulação do Projeto Político-Pedagógico (PPP); acompanhar, analisar e interpretar; normativa, formativa e pedagógica; e visão ampliada e crítica.

As experiências dos sujeitos da pesquisa (MACHADO, 2021) manifestam, no campo do *reconhecimento* profissional: a frustração e o isolamento; a autovalorização pelo resgate da confiança e credibilidade; a atualização e formação permanente; o aprimoramento; a autoformação; a valorização e realização; e a formação sólida.

Os inquiridos externaram nas narrativas que as tensões provocadas pelas *situações-limites*, alavancam rupturas com as forças opressoras pela *força transformadora – o inédito-viável* (FREIRE, 2018; STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2018), a saber: “intuição”, “coragem”, “criatividade”, “ser incansável” (dinâmico), “senso de justiça”, “respeito”, “humildade”, “consideração”, “olhar atento”, “visão ampliada” e “magia” (encantamento e fascinação). Nesse sentido, as experiências (LARROSA BONDÍA, 2002; MACHADO, 2021) suscitam “a reflexão sobre a ação e a reflexão na ação”, criando modos de *ser e estar* na ação supervisora.

Considerações Finais

A presente investigação, decorrente da pesquisa: “*A ação supervisora na Região Metropolitana da Baixada Santista: tensões entre a instrumentalização e a humanização*” (MACHADO, 2021), viabilizou uma análise amiúde das representações sociais e profissionais da ação supervisora na RMBS, além de intrincar essas marcas e representações à *profissionalidade* (atitudes), ao *profissionalismo* (competências) e à *profissionalização* (reconhecimento) desses agentes com vistas a sobrepujar as tensões, decorrentes das *situações-limites* (desvalorização, isolamento, redução da ação crítica, frustrações, superficialidade, prescrições e meritocracia).

Por conta das narrativas das *histórias de vida* foi possível identificar as *situações-limites* promovendo, nesse movimento, a reflexão na (da) ação, oportunizando os processos de aprendizagem (*profissionalismo, profissionalidade e profissionalização*).

As *situações-limites* estabelecem demarcações entre o *ser* e o *ser mais*, desmembram o pessimismo gerando as fronteiras para as possibilidades – o *inédito viável*. À vista disso o *inédito-viável* é o campo dos *sonhos possíveis* ou ainda o *sonho possível realizando-se*.

A supervisão de ensino das SEDUCs, na RMBS, diante das tensões (instrumentalização e humanização) provocadas pelas *situações-limites* sente-se mobilizada a agir sobre o *inédito-viável* cindindo, pela ruptura, essas barreiras, para equacionar, pela ação com reflexão, os obstáculos, superando os limites entre o *ser* e o *ser mais*. Nesse sentido, o inédito-viável é uma palavra-ação, por isso práxis, com vistas à transformação do mundo.

As situações-limites em uma ação supervisora implicam em estratégias de lidar com as tensões na produção das saídas possíveis. Desse modo, o esperar empolga a participação coletiva dos supervisores de ensino das SEDUCs, na RMBS, na criação do *inédito-viável*.

Portanto o *inédito-viável* confronta a visão fatalista da realidade, no processo de conscientização e nesse esperar, esses agentes sobrelevam os sonhos, para transformá-los em realidade concreta pela topografia da alteridade.

Referências

ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa. **O senso prático de ser e estar na profissão**. São Paulo: Cortez Editora, 2006.

_____. Formação, profissionalidade e representações profissionais dos professores: concepções em jogo. **Rev. Educ.** PUC-Camp, Campinas, v.22, n. 2, p.171-190, maio/ago., 2017.

ALVES, Zélia Maria Mendes Biasoli; SILVA, Maria Helena Galvão Frem Dias da. **Análise qualitativa de dados de entrevista**: uma proposta. *Paidéia*, Ribeirão Preto, n. 2, p. 61-69, fev./jul. 1992.

BLIN, Jean François. **Représentations, pratiques et identités professionnelles**. Paris: L'Harmattan, 1997.

BÓGUS, Lúcia Maria Machado; PASTERNAK, S. **A cidade dos Extremos**. In: Cidades, comunidades e territórios, Lisboa, 2003, p. 51-71.

_____. **Transformações na ordem urbana**. Rio de Janeiro: Letra Capital, Observatório das Metrôpoles, 2015.

BOURDIEU, Pierre, "Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction". **Annales. Économie, Sociétés, Civilisations. Année**, 27, número 4-5, 1972. Paris, p. 1105-1127. Disponível em: <http://www.persee.fr>. Acesso em: 05 set, 2010.

_____. **Questões de Sociologia**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.

_____. **Choses dites**. Paris, Les Editions de Minuit, 1987.

_____. Esboço de uma Teoria da Prática. In: ORTIZ, Renato (Org.). **A sociologia de Pierre Bourdieu**, São Paulo: Editora Ática, 1994, n. 39, p. 46-86. (Coleção Grandes Cientistas Sociais).

_____. **As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DUBAR, Claude. **A socialização: construção das identidades sociais e profissionais**. Porto: Porto Editora, 1997.

_____. Formação, trabalho e identidades profissionais. In: CANÁRIO, R. **Formação e Situações de Trabalho**. Porto: Porto Editora, 2003, p. 43-52.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.

GODOY, Arilda Schmid. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

JOSSO, Marie-Christine. História de Vida e Projeto: a história de vida como projeto e as "histórias de vida" a serviço de projetos. **Educação e Pesquisa**. São Paulo, v. 25, n. 11-23, jul./dez.1999.

_____. **Experiências de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004.

_____. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. **Educação**. Porto Alegre, ano XXX, v. 3, n. 63, p. 413-438, set./dez., 2007.

LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002.

MACHADO, Enéas. A ação supervisora na Região Metropolitana da Baixada Santista: tensões entre a instrumentalização e a humanização. **Tese (doutorado)**. Universidade Católica de Santos. Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação, 2021.

MOSCOVICI, Serge. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes, 2005.

_____. **Psicologia das minorias ativas**. Petrópolis: Vozes, 2011.

_____. **A Psicanálise, sua imagem e seu público**. Petrópolis: Vozes, 2012.

STRECK, Danilo Romeu; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José. **Dicionário Paulo Freire**. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. **Trocando olhares: uma introdução à construção da sociologia da cidade**. São Paulo: Educ, 2000.

_____. **DiverCidade**: territórios estrangeiros como topografia da alteridade em São Paulo. São Paulo: Educ, 2003.